

УДК 342.9:35.072.2

Баркалов Олександр Олександрович –

кандидат технічних наук
докторант КНЕУ імені Вадима Гетьмана
кандидат технічних наук
<https://orcid.org/0009-0004-8814-2763>
Barkalovaa@gmail.com

Oleksandr O. Barkalov –

Candidate of Technical Sciences,
PhD Student,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0004-8814-2763>
Barkalovaa@gmail.com

Поняття адміністративно-правового статусу Державної служби геології та надр України

Визначено теоретичні підходи щодо правового розуміння понять «правовий статус», виокремлено «адміністративно-правовий статус юридичної особи».

Запропоновано під поняттям «адміністративно-правовий статус Державної служби геології та надр України як суб'єкта публічної адміністрації» розуміти сукупність закріплених у законодавстві прав, обов'язків, повноважень, відповідальності, організаційної структури та процедур, які визначають її місце і роль у системі органів виконавчої влади, а також регламентують діяльність щодо реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення, використання і охорони надр.

Місце Держгеонадр в системі центральних органів виконавчої влади продиктовано наступним: по-перше, Держгеонадр України є спеціалізованим органом, відповідальним за управління геологічними ресурсами держави. Її діяльність спрямована на реалізацію державної політики у сфері надрокористування, включаючи регулювання, контроль і нагляд за дотриманням законодавства в цій галузі; по-друге, Держгеонадра підпорядковується Кабінету Міністрів України через Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Це означає, що служба діє відповідно до політичних пріоритетів уряду та забезпечує реалізацію стратегій і програм, розроблених міністерством; по-третє, має функціональну автономію, тобто у межах своїх повноважень Держгеонадра здійснює надання адміністративних послуг, таких як видача спеціальних дозволів на користування надрами, ведення державного геологічного фонду, організація аукціонів і ліцензування. Це надає їй певну функціональну автономію для забезпечення ефективного управління природними ресурсами; по-четверте, роль у системі виконавчої влади. Держгеонадра відіграє ключову роль у забезпеченні раціонального використання надр, що має стратегічне значення для економіки України. Вона координує діяльність суб'єктів господарювання у сфері надрокористування, забезпечує контроль за дотриманням екологічних стандартів і сприяє розвитку геологічної науки; по-п'яте, міжгалузевий характер діяльності. Діяльність служби має міжгалузевий характер, оскільки її функції стосуються не лише геології, але й енергетики, екології, промисловості та інших сфер. Це підкреслює її стратегічне значення для сталого розвитку країни.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, центральні органи виконавчої влади, права та обов'язки суб'єкта публічної адміністрації, повноваження, контроль, нагляд, контроль діяльність, надра, надрокористування, публічна адміністрація, владні повноваження, адміністративна процедура.

O.O. Barkalov *The Concept of the Administrative and Legal Status of the State Service of Geology and Subsoil of Ukraine*

Theoretical approaches to the legal understanding of the concepts of "legal status" are defined, the "administrative and legal status of a legal entity" is highlighted.

It is proposed that the concept of "administrative and legal status of the State Service of Geology and Subsoil of Ukraine as a subject of public administration" be understood as a set of rights, duties, powers, responsibilities, organizational structure and procedures enshrined in the legislation, which determine its place and role in the system of executive bodies, and also regulate activities related to the implementation of state policy in the field of geological study, use and protection of subsoil.

The place of the State Service of Geology and Subsoil of Ukraine in the system of central executive bodies is dictated by the following: firstly, the State Service of Geology and Subsoil of Ukraine is a specialized body responsible for the management of the geological resources of the state. Its activities are aimed at the implementation of state policy in the field of subsoil use, including regulation, control and supervision of compliance with legislation in this area; secondly, the State Service of Geology and Subsoil of Ukraine is subordinate to the Cabinet of Ministers of Ukraine through the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. This means that the service acts in accordance with the political priorities of the government and ensures the implementation of strategies and programs developed by the ministry; thirdly, it has functional autonomy, that is, within its powers, the State Service for the Study of Geology and Mineral Resources provides administrative services, such as issuing special permits for the use of subsoil, maintaining the state geological fund, organizing auctions and licensing. This gives it a certain functional autonomy to ensure effective management of natural resources; fourthly, its role in the executive branch. The State Service for the Study of Geology and Mineral Resources plays a key role in ensuring the rational use of subsoil, which is of strategic importance for the economy of Ukraine. It coordinates the activities of business entities in the field of subsoil use, ensures control over compliance with environmental standards and promotes the development of geological science; fifthly, the interdisciplinary nature of its activities. The activities of the service are interdisciplinary in nature, since its functions relate not only to geology, but also to energy, ecology, industry and other areas. This emphasizes its strategic importance for the sustainable development of the country.

Keywords: *administrative and legal status, central executive bodies, rights and obligations of a public administration entity, powers, control, supervision, control activities, subsoil, subsoil use, public administration, authority, administrative procedure.*

Постановка проблеми. Державна служба геології та надр України (Держгеонадр) є ключовим органом, відповідальним за управління природними ресурсами країни, забезпечення раціонального використання надр, видачу ліцензій на видобуток корисних копалин і контроль за дотриманням законодавства у цій сфері. Проте, існуючий адміністративно-правовий статус Держгеонадр має низку проблем, які впливають на ефективність її функціонування. Серед таких проблем – недостатня чіткість у визначенні функцій і повноважень служби, невідповідність організаційної структури сучасним викликам, а також неузгодженість законодавчої бази, що регулює діяльність органу, з європейськими стандартами. Це призводить до правової невизначеності, надмірної бюрократизації процедур і втрати довіри з боку суспільства та бізнесу.

Необхідність дослідження адміністративно-правового статусу Держгеонадр також обумовлена важливістю забезпечення прозорості й ефективності в управлінні надрокористуванням. В умовах активної інтеграції України до європейського правового простору та підвищеного інтересу міжнародних інвесторів до видобувної галузі, особливої уваги потребують питання адаптації правового регулювання до стандартів ЄС, запобігання корупційним ризикам і вдосконалення процедур ліцензування. Таким чином, дослідження є актуальним і необхідним для вдосконалення функціонування Держгеонадр як сучасного органу публічної адміністрації.

Метою статті є розкриття прав, обов'язків та відповідальності Державної служби геології та надр України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика визначення

адміністративно-правового статусу центральних органів виконавчої влади були розкриті у наукових працях таких вчених, як: О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурки, Д. М. Бахраха, І. Л. Бачила, Ю. П. Битяка, А. О. Борисенко, В. К. Колпакова, Т. О. Коломоєць, О. В. Кузьменко, О. А. Лагода, Є. В. Шульга, В. Г. Чорної та інші. Окремі аспекти надкористування в Україні досліджувалися в працях науковців В. К. Філатової, О. А. Грицан, Р. С. Кіріна, А. П. Гетьмана, О. М. Олійника та інших науковців.

Виклад основного матеріалу. Кожен орган виконавчої влади, займаючи своє визначене місце в системі органів державної влади, діє від імені та за дорученням держави, виконуючи функції, покладені на нього законодавством. Як складова виконавчої гілки влади, ці органи наділені правовим статусом, який визначає їхню компетенцію, повноваження юридично-владного характеру та механізми їх реалізації. Виконання повноважень забезпечує досягнення визначених цілей діяльності, спрямованих на виконання завдань державної політики, підтримання законності та забезпечення ефективного управління у відповідних сферах.

Як слушно відзначає Н. І. Ільєва питання змісту та структури відповідного статусу певного державного органу має ключове значення для вирішення проблем вдосконалення організації його діяльності, корегування місця в системі органів державної влади та, зрештою, підвищення результативності його діяльності [1, с. 152].

Поняття «статус» означає: – положення, стан когось-небудь або чого-небудь; – комплексний показник положення певної спільності, групи або індивідів у соціальній системі, один із найважливіших параметрів соціальної стратифікації [2, с. 400]; – положення, позиція, ранг у будь-якій ієрархії, структурі, системі; сукупність прав і обов'язків, які визначають становище особи, державного органу, міжнародної організації, що характеризують їх правове становище [3]; – правове становище (сукупність прав і обов'язків) громадянина [4]; – сукупність прав та обов'язків, що визначають юридичне становище особи, державного органу або міжнародної організації.

Правовий статус є базовим правовим поняттям, яке визначає положення, функції та

взаємодію суб'єкта права в межах правової системи. Це поняття охоплює сукупність закріплених у правових нормах прав, обов'язків, гарантій, повноважень та відповідальності, що забезпечують суб'єкту можливість реалізовувати свої права та виконувати обов'язки у правовому полі.

Природа правового статусу має кілька ключових характеристик: по-перше, правовий статус суб'єкта закріплюється в законодавчих та підзаконних актах. Це забезпечує стабільність та визначеність у регулюванні правових відносин; по-друге, системність, тобто правовий статус складається з взаємопов'язаних елементів: прав, обов'язків, повноважень, гарантій та юридичної відповідальності, які формують цілісну систему; по-третє, динамічність. Правовий статус може змінюватися залежно від соціальних, економічних чи політичних умов, а також від місця та ролі суб'єкта у правових відносинах; по-четверте, об'єктивно-суб'єктивний характер, з одного боку, правовий статус визначається об'єктивними нормами права, а з іншого – реалізується через суб'єктивні дії або бездіяльність конкретного суб'єкта; по-п'яте, індивідуалізація. Хоча загальні принципи правового статусу можуть бути однаковими для багатьох суб'єктів (наприклад, громадян, юридичних осіб), конкретний правовий статус залежить від специфіки діяльності чи положення суб'єкта (державного органу, посадової особи тощо).

Отже, правовий статус є основою для участі суб'єкта у правових відносинах, забезпечуючи йому можливість діяти відповідно до закону, виконувати свої обов'язки та користуватися правами у правовій системі. Його дослідження дозволяє глибше зрозуміти взаємодію суб'єктів права у правовому середовищі.

І. І. Шамшина відстоює точку зору, що в теорії права поняття правового статусу часто розглядається через призму правового статусу особистості, який вважається визначальним, вихідним для правового статусу особи в будь-якій галузі права. Водночас попри те, що суб'єктами адміністративного права виступають не тільки фізичні, але і юридичні особи, слід визнати, що конкретними виразниками волі цих осіб виступають все-таки певні особистості, так само, як і роль колективних суб'єктів

адміністративного права в конкретних правовідносинах є консолідованим вираженням правомочностей осіб, які входять до його складу [5, с. 56].

О. Ф. Скакун розрізняє правові статуси індивідуальних і колективних суб'єктів права. Вони нерозривно пов'язані між собою, хоча й різні за своєю природою. Правовий статус особи ґрунтується на природних правах людини, недодержання яких деформує нормальний розвиток суспільства. О. Ф. Скакун також зазначає, що незважаючи на різноманіття правових статусів колективних суб'єктів, усі вони орієнтовані на правовий статус особи, оскільки права й обов'язки особи, які його складають, є тим «людським виміром», ігнорування, протидія або заперечення якого виключається [6, с. 570 – 571].

В. М. Корельський та В. Д. Перевалів [7, с. 503] стверджують, що правовий статус особистості означає правове становище людини, що відображає фактичний стан у взаєминах із суспільством та державою. У визначенні В. М. Корельського та В. Д. Переваліва основним недоліком є загальність поняття "правове становище людини", що не розкриває структурних елементів правового статусу, таких як права, обов'язки, гарантії та відповідальність. Також фокус на "фактичному стані" може створити враження, що правовий статус залежить лише від об'єктивних обставин, а не визначається нормами права. Визначення не враховує динамічності правового статусу та гарантій його реалізації, що є важливими для розуміння цього поняття.

На нашу думку, процитована дефініція є розмитою і позбавленою конкретики, що унеможливує з'ясування у повному обсязі поняття «правовий статус особистості».

Варта уваги дефініція поняття «правовий статус особи», запропонована О. Ф. Скакун, яка, зокрема, зауважує, що досліджуване поняття є системою закріплених у нормативно-правових актах та гарантованих державою прав, свобод, обов'язків та відповідальності, відповідно до яких індивід як суб'єкт права координує свою поведінку в суспільстві [6, с. 409].

Різновидом правового статусу за галузевою ознакою є адміністративно-правовий статус, а також за юридичною природою суб'єктів – правовий статус юридичних осіб.

Правовий статус юридичних осіб визначається їхньою юридичною природою як суб'єктів права, які є носіями прав та обов'язків. Юридичні особи створюються відповідно до норм права і отримують правоздатність та дієздатність з моменту державної реєстрації. Це означає, що вони можуть виступати самостійними учасниками правовідносин, укладати договори, виступати позивачами чи відповідачами в суді, а також нести юридичну відповідальність. Таким чином, правовий статус юридичної особи є визначальним для її функціонування в правовій системі та здійснення діяльності відповідно до законодавства.

Юридична природа суб'єктів, таких як юридичні особи, обумовлює їхню специфіку правового статусу, зокрема колективний характер волевиявлення, розподіл відповідальності між учасниками чи акціонерами, а також можливість безперервного існування незалежно від змін у складі учасників. Правовий статус юридичних осіб включає права, обов'язки, повноваження та обмеження, які визначають їхню діяльність у певній сфері. Відмінність правового статусу юридичних осіб від фізичних осіб полягає в тому, що їхня правоздатність обмежена цілями, визначеними в установчих документах, і вони діють через органи чи уповноважених представників. Це підкреслює їхню особливу роль у правовій системі як суб'єктів, здатних реалізовувати складні та довготривалі правовідносини.

Правовий статус органів публічної адміністрації, зокрема органів виконавчої влади, є основоположним інститутом юриспруденції. Його відповідність вимогам правової демократичної держави безпосередньо впливає на забезпечення прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб [8, с. 157].

Відзначимо, що на сьогодні в науковій літературі не існує загально визнаного визначення поняття «адміністративно-правовий статус органу виконавчої влади». Відсутність єдиної дефініції цього терміну ускладнює аналіз його змісту та практичного застосування, оскільки різні автори надають йому відмінне тлумачення залежно від контексту дослідження. Це створює наукову проблему, яка потребує систематизації теоретичних підходів для визначення базових характеристик

адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади.

Крім того, у наукових дослідженнях немає єдиної позиції щодо структури адміністративно-правового статусу органу виконавчої влади. Окремі дослідники акцентують увагу на таких елементах, як права, обов'язки, повноваження та юридична відповідальність, тоді як інші розглядають цей статус через призму функцій та компетенцій органу. Така неоднозначність вимагає детального аналізу та формулювання цілісного підходу до визначення структури адміністративно-правового статусу, що забезпечить його уніфіковане розуміння в юридичній науці та практиці.

Даний вид юридичного статусу органу державної влади відображає функціональну спрямованість Держгеонадр як центрального органу виконавчої влади, який забезпечує надання адміністративних послуг, здійснює нагляд і контроль у сфері надрокористування, а також забезпечує раціональне використання природних ресурсів, дотримання екологічних норм і захист інтересів держави та суспільства. Адміністративно-правовий статус органу забезпечує виконання покладених на нього завдань через нормативно закріплену компетенцію, процедурні механізми, а також інструменти взаємодії з іншими органами державної влади, громадськістю та суб'єктами господарювання.

Розкриваючи поняття, особливості та елементи адміністративно-правового статусу органу державної влади Ю. П. Битяк зауважує, що органи виконавчої влади наділені необхідною оперативною самостійністю, яка виявляється в їх компетенції – предметах відання, правах, обов'язках, територіальних масштабах діяльності [9, с. 64].

Водночас Д. М. Овсянко до складових елементів адміністративно-правового статусу органу виконавчої влади окрім компетенції та територіального масштабу діяльності відносить структуру, законодавчий порядок створення та метод у роботі. Ю. М. Козлов лімітує структуру адміністративно-правового статусу відповідних органів принципами організації та діяльності й повноваженнями органів державної виконавчої влади [10, с. 145].

О.М. Бандурка виокремлює в адміністративно-правовому статусі органів

виконавчої влади три складові: 1) цільову (закріплені юридично цілі, завдання та функції); 2) структурно-організаційну (нормативне регулювання порядку створення, легалізації, реорганізації, ліквідації суб'єктів, їх підзвітності, встановлення та зміни організаційних структур, права на організаційне самовизначення, процедури діяльності та права на офіційні символи); 3) компетенційну (компетенція) [11, с. 355].

Водночас В.К. Колпаков зауважує, що адміністративно-правовий статус суб'єкта формується через наявність у відповідного суб'єкта суб'єктивних прав і обов'язків у сфері державного управління, потенційної здатності мати права й обов'язки у сфері державного управління (адміністративна правоздатність), реалізовувати надані права й обов'язки в цій сфері (адміністративна дієздатність) [12, с. 68].

Варто звернути увагу на те, що в наукових колах відсутня єдина думка щодо змісту, характеру та місця відповідальності державних органів, зокрема центральних органів виконавчої влади, у структурі їхнього правового статусу. Частина дослідників вважає, що відповідальність є невід'ємним елементом правового статусу, оскільки вона визначає межі і наслідки діяльності органу у випадку порушення норм законодавства чи невиконання покладених на нього завдань. Інші науковці наполягають, що відповідальність має розглядатися як окремий компонент, який стосується лише аспекту притягнення до відповідальності за допущені порушення.

Також спостерігається неоднозначність у трактуванні природи цієї відповідальності. Чи є вона лише адміністративно-правовою, чи може включати й інші форми, такі як фінансова чи кримінальна відповідальність посадових осіб? Відсутність чіткого підходу до цього питання ускладнює систематизацію та уніфікацію правового статусу державних органів. Така невизначеність потребує подальшого дослідження для формулювання комплексного підходу, який враховуватиме як законодавчі положення, так і практичні аспекти діяльності органів виконавчої влади, забезпечуючи ефективність і прозорість їхньої роботи.

У зв'язку з цим, погоджуємося з думкою О. Д. Крупчана, який стверджує, що відповідний вид відповідальності існує за результатами

діяльності будь-якого органу виконавчої влади, зокрема перед громадянським суспільством за стан справ у галузі чи галузях, які належать до сфери відання органу виконавчої влади, тобто, власне, за свою діяльність у цій сфері [13, с. 78].

На нашу думку, оскільки центральні органи виконавчої влади, у тому числі Державна служба геології та надр України, можуть бути суб'єктами певних відносин, вони також є носіями юридичної відповідальності. Крім того, враховуючи вищезазначене, відповідальність відповідних органів є невід'ємною складовою їх адміністративно-правового статусу.

Беручи до уваги викладені положення, слід зазначити, що питання структури, а відповідно і визначення поняття адміністративно-правового статусу органу виконавчої влади, залишається актуальним і досі не має остаточного вирішення у наукових колах. Різні підходи до розуміння цього поняття та його складових відображають складність і багатогранність правового статусу, що вимагає подальшого системного аналізу та узагальнення.

На основі проведеного аналізу позицій науковців стосовно поняття адміністративно-правового статусу органу виконавчої влади можна дійти таких висновків. По-перше, необхідно уточнити складові цього статусу, чітко визначивши їхню роль і значення для діяльності органу. По-друге, слід розглянути співвідношення загальних та специфічних елементів правового статусу, що дозволить врахувати особливості функціонування різних органів виконавчої влади. По-третє, важливо забезпечити гармонізацію теоретичних підходів із чинною законодавчою базою, що сприятиме ефективності правового регулювання та підвищенню прозорості роботи цих органів. Таким чином, формування цілісного та логічного уявлення про адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади є важливим завданням сучасної юридичної науки.

Дискусії з приводу структури адміністративно-правового статусу органу виконавчої не мають під собою жодних підстав, оскільки загально визнані положення стосовно правового статусу однаковою мірою стосуються як фізичних осіб, так і юридичних. При цьому варто визнати існування певних особливостей адміністративно-правового статусу державних органів, зокрема органів виконавчої влади,

обумовлених їх роллю в регулюванні суспільних відносин.

Отже, адміністративно-правовий статус Державної служби геології та надр України як суб'єкта публічної адміністрації – це сукупність закріплених у законодавстві прав, обов'язків, повноважень, відповідальності, організаційної структури та процедур, які визначають її місце і роль у системі органів виконавчої влади, а також регламентують діяльність щодо реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення, використання і охорони надр.

З огляду на зазначене, можемо визначити місце Державної служби геології та надр України в системі центральних органів виконавчої влади, що на мою думку, визначається її статусом, функціями та підпорядкованістю в межах структури державного управління. Як центральний орган виконавчої влади, Держгеонадра є складовою системи органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення, використання та охорони надр.

Місце Держгеонадр в системі центральних органів виконавчої влади продиктовано наступним: по-перше, Держгеонадр України є спеціалізованим органом, відповідальним за управління геологічними ресурсами держави. Її діяльність спрямована на реалізацію державної політики у сфері надрокористування, включаючи регулювання, контроль і нагляд за дотриманням законодавства в цій галузі; по-друге, Держгеонадра підпорядковується Кабінету Міністрів України через Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Це означає, що служба діє відповідно до політичних пріоритетів уряду та забезпечує реалізацію стратегій і програм, розроблених міністерством; по-третє, має функціональну автономію, тобто у межах своїх повноважень Держгеонадра здійснює надання адміністративних послуг, таких як видача спеціальних дозволів на користування надрами, ведення державного геологічного фонду, організація аукціонів і ліцензування. Це надає їй певну функціональну автономію для забезпечення ефективного управління природними ресурсами; по-четверте, роль у системі виконавчої влади. Держгеонадра відіграє ключову роль у забезпеченні

раціонального використання надр, що має стратегічне значення для економіки України. Вона координує діяльність суб'єктів господарювання у сфері надрокористування, забезпечує контроль за дотриманням екологічних стандартів і сприяє розвитку геологічної науки; по-п'яте, міжгалузевий характер діяльності. Діяльність служби має міжгалузевий характер, оскільки її функції стосуються не лише геології, але й енергетики, екології, промисловості та інших сфер. Це

підкреслює її стратегічне значення для сталого розвитку країни.

Таким чином, Державна служба геології та надр України займає чітко визначене місце у системі центральних органів виконавчої влади як спеціалізований орган, що виконує важливі регуляторні, контрольні та адміністративні функції у сфері надрокористування. Її діяльність є невід'ємною складовою загальної системи управління природними ресурсами держави.

Список використаних джерел:

1. Ільєва Н. В. Щодо визначення правового статусу нотаріату в Україні. *Форум права*. 2010. № 3. С. 152–156. URL: <http://www.nbu.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10invnvu.pdf>.
2. Політичний енциклопедичний словник / за ред. Ю. М. Шемчученка, В. Д. Бабкіна. К.: Юрінком Інтер, 1997. 512 с.
3. Словопедія. URL: <http://slovopedia.org.ua/30/53396/26174.html>.
4. Васильєв А. С. Адміністративне право України. Загальна частина: навч. пос. Х.: Одиссей, 2001. 288 с.
5. Шамшина І. І. Теоретичні підходи до визначення поняття правового статусу суб'єкта у сучасному трудовому праві. *Вісник запорізького юридичного інституту*. 2010. № 3. С. 55–63.
6. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підруч. Х.: Консум, 2006. 656 с.
7. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. посіб. / Галуцько В. В., Пономаренко Г. О., Шкарлупа В. К. Херсон, 2008. 280 с.
8. Галуцько В. Правовий статус посадових осіб публічної адміністрації / В. Галуцько, О. Онищук. *Право України*. 2011. № 7. С. 155–161.
9. Адміністративне право України: підруч. / за ред. Ю. П. Битяка. Х.: Право, 2000. 520 с.
10. Адміністративне право України: основні поняття: навч. посіб. / за заг. ред. І. П. Голосніченка. К.: ГАН, 2005. 232 с.
11. Бандурка О. М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. Х.: Основа, 1996. 398 с.
12. Колпаков В. К. Адміністративне право України: підруч. К.: Юрінком Інтер, 1999. 736 с.
13. Державне управління в Україні: навч. посіб. / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. К., 1999. 143 с.

References:

1. Ilieva N. V. Shchodo vyznachennia pravovoho statusu notariatu v Ukraini. *Forum prava*. 2010. № 3. S. 152–156. URL: <http://www.nbu.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10invnvu.pdf>.
2. Politychnyi entsyklopedychnyi slovnyk / za red. Yu. M. Shemchuchenka, V. D. Babkina. K.: Yurinkom Inter, 1997. 512 s.
3. Slovopediia. URL: <http://slovopedia.org.ua/30/53396/26174.html>.
4. Vasyliiev A. S. Administratyvne pravo Ukrainy. Zahalna chastyna: navch. pos. Kh.: Odissei, 2001. 288 s.
5. Shamshyna I. I. Teoretychni pidkhody do vyznachennia poniattia pravovoho statusu sub'iekta u suchasnomu trudovomu pravi. *Visnyk zaporizkoho yurydychnoho instytutu*. 2010. № 3. S. 55–63.
6. Skakun O. F. Teoriia derzhavy i prava: pidruch. Kh.: Konsum, 2006. 656 s.
7. Teoriia derzhavy i prava (kurs lektsii): navch. posib. / Halunko V. V., Ponomarenko H. O., Shkarlupa V. K. Kherson, 2008. 280 s.

8. Halunko V. Pravovyi status posadovykh osib publichnoi administratsii / V. Halunko, O. Onyshchuk. *Pravo Ukrainy*. 2011. № 7. S. 155–161.
9. *Administratyvne pravo Ukrainy: pidruch.* / za red. Yu. P. Bytiaka. Kh.: Pravo, 2000. 520 s.
10. *Administratyvne pravo Ukrainy: osnovni poniattia: navch. posib.* / za zah. red. I. P. Holosnichenka. K.: HAN, 2005. 232 s.
11. Bandurka O. M. *Osnovy upravlinnia v orhanakh vnutrishnikh sprav Ukrainy: teoriia, dosvid, shliakhy udoskonalennia.* Kh.: Osnova, 1996. 398 s.
12. Kolpakov V. K. *Administratyvne pravo Ukrainy: pidruch.* K.: Yurinkom Inter, 1999. 736 s.
13. *Derzhavne upravlinnia v Ukraini: navch. posib.* / za zah. red V. B. Aver'ianova. K., 1999. 143 s.